

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№5 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2022-5>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Чинкулов Кахрамон ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	4
2. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Обидов Расулжон, Умаралиев Олимжон МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК ВА УНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ.....	12
3. Ёқубов Тохиржон ЎЗБЕКИСТОНДА МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИК КЛАСТЕРИ КОРХОНАЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ФАОЛИЯТИДА БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	19
4. Рустамов Зафар, Якубова Умида ИЖТИМОЙ ТАРМОҚЛАРДАН МЕЎНАТ МУНОСАБАТЛАРИ СОҲАСИДА САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	27
5. Сатторкулов Обидкул, Садикова Шахида, Рахматов Камолиддин ТАДБИРКОРЛИКНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАРТИБГА СОЛИШ ЖАРАЁНИ.....	32
6. Алимов Бахтиёр БАНК ОПЕРАЦИОН РИСКЛАРИНИ БОШҚАРИШ МЕТАДОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	40
7. Жабборов Бахриддин ТИЖОРАТ БАНКЛАРИ ФАОЛИЯТИГА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШДА БАНКЛАРНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	46
8. Шералиев Нурали МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ТИЗИМИ ИЖРОСИНИ ТАЪМИНЛАШ ВА УНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	51
9. Шокиров Феруз БЮДЖЕТДАН ТАШҚАРИ ЖАМҒАРМА ДАРОМАДЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ХОРИЖ ТАЖРИБАЛАРИ.....	56
10. Мирахмедов Хуршид ДАВЛАТ ҚАРЗЛАРИНИ БОШҚАРИШНИНГ РИВОЖЛАНГАН ХОРИЖ МАМЛАКАТЛАРИ ТАЖРИБАЛАРИ.....	61
11. Рахимов Хамза ХОРИЖ АМАЛИЁТИДА МАҲАЛЛИЙ БЮДЖЕТ ДАРОМАДЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ТИЗИМИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	68
12. Полванов Шамсиддин ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИГИНИ ҲИСОБ ТИЗИМИ ҲАМДА УНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	74

JOURNAL OF

ISSN: 2181-9491

www.tadqiqot.uz

INNOVATIONS IN ECONOMY

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР | ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

Сатторкулов Обидкул Турдикулович

и.ф.н., доценти,

Садикова Шахида Обидкул қизи,

ўқитувчи

Обидов Расулжон Абдулхай ўғли,

Умаралиев Олимжон Раушанович,

катта ўқитувчи

Гулистон давлат университети

akash7509@rambler.ru

МИЛЛИЙ ИҚТИСОДИЁТДА ОИЛАВИЙ ТАДБИРКОРЛИК ВА УНИНГ ИННОВАЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШ

For citation: Sattorkulov Obidkul Turdikulovich & Sadikova Shahida Obidkul kizi & Obidov Rasuljon Abdulhaevich & Umaraliev Olimjon Raushanovich. INCREASING FAMILY ENTREPRENEURSHIP AND ITS INNOVATIVE ACTIVITY IN THE NATIONAL ECONOMY. Journal of innovations in economy. 2022. Vol. 5, Issue 5. pp.12-18

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219890>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада миллий иқтисодиётда оилавий тадбиркорликни ривожлантириш омиллари ва унинг инновацион фаоллигини ошириш йўналишлари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: оилавий тадбиркорлик, турмуш фаровонлиги, уй меҳнати, оила мулки, оила институти, инновацион фаоллик, тадбиркорлик имконияти, тадбиркорлик руҳи, мулккий жавобгарлик, юридик шахс, хунармандчилик, касаначилик.

Sattorkulov Obidkul Turdikulovich

Associate Professor, Candidate of Economics

Sadikova Shahida Obidkul kizi,

teacher

Obidov Rasuljon Abdulhaevich,

Umaraliev Olimjon Raushanovich

senior lecturer

The Gulistan State University

INCREASING FAMILY ENTREPRENEURSHIP AND ITS INNOVATIVE ACTIVITY IN THE NATIONAL ECONOMY

ABSTARCT

This article analyzes the factors for the development of family business in the national economy and ways to increase its innovative activity.

Keywords: family business, welfare, domestic labor, family property, family institution, innovative activity, entrepreneurial opportunity, entrepreneurial spirit, property responsibility, legal entity, handicrafts, home-based work.

Сатторкулов Обидкул Турдикулович

к.э.н., доцент,

Садикова Шахида Обидкул кизи,

преподаватель

Обидов Расулжон Абдулхаевич,

Умаралиев Олимжон Раушанович

старший преподаватель

Гулистанский государственный университет

СЕМЕЙНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЕГО ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются факторы развития семейного бизнеса в национальной экономике и пути повышения его инновационной активности.

Ключевые слова: семейный бизнес, благосостояние, домашний труд, семейное имущество, институт семьи, инновационная активность, предпринимательская возможность, предпринимательский дух, имущественная ответственность, юридическое лицо, ремесла, надомный труд.

Кириш

Миллий иқтисодиётда аҳолини тадбиркорлик фаолиятига кенг жалб қилиш, хунармандчилик, касаначилик ва тадбиркорлик фаолиятининг бошқа соҳаларида бандлигини таъминлаш орқали уларнинг қўшимча ва барқарор даромад манбалари шаклланишига шарт-шароитлар яратиш борасида дастурий чора-тадбирларнинг амалга оширилиши натижасида аҳолининг, айниқса чекка худудлардаги ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларнинг маълум бир миқдорда иқтисодий ҳолати яхшиланишига кўмак бўлиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “...камбағалликни камайтириш – бу аҳолида тадбиркорлик руҳини уйғотиш, инсоннинг ички куч-қуввати ва салоҳиятини тўлиқ рўёбга чиқариш, янги иш ўринлари яратиш бўйича комплекс иқтисодий ва ижтимоий сиёсатни амалга ошириш, демакдир” [1].

Мамлакатимизда қисқа давр ичида оилавий тадбиркорликни тартибга солиш ва унинг ривожланишини рағбатлантириш институтлари шаклланди. Тизимнинг асосини оилалар ва уларнинг аъзоларига даромад келтирувчи ишлаб чиқариш, хизматлар кўрсатишда эркин фаолият юритиш ва уни қўллаб-қувватлаш ҳамда ҳимоялаш ҳуқуқини берувчи қонунчилик ҳужжатлари ташкил этади. Ушбу соҳадаги қонунчилик ҳужжатларини амалиётга киритилиши билан республикада кенг миқёсида оилавий тадбиркорликнинг турли шакллари фаолият юрита бошлади. Ҳукумат томонидан кўрилган таъсирчан чоралар туфайли ушбу соҳада аҳоли бандлиги ошди ва оила тадбиркорлигининг иқтисодий ўсишга қўшаётган ҳиссаси ошиб бормоқда. Шу билан бир вақтда, биз амалга оширган тадқиқотлар кўрсатишича, оила институти тадбиркорликни ривожлантириш учун оилалар салоҳияти унга тўлиқ жалб этилмагани аниқланди.

Тадқиқотлар методологияси

Илмий мақолада кўтарилган муаммони атрафлича таҳлил қилиш, таҳлил натижаларини тизимлаштириш асосида илмий асосланган хулоса ва тавсиялар ишлаб чиқишда илмий абстракция, диалектик тадқиқот, индукция ва дедукция, мақсадли ривожлантириш, монографик кузатув, тизимли ва қиёсий таҳлил, график тасвирлаш, эксперт баҳолаш ва иқтисодий статистик каби усуллардан кенг фойдаланилди.

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси

Аҳолининг турмуш фаровонлиги, жумладан унинг даромадларини оилавий тадбиркорлик фаолияти билан узвий боғлиқлиги масалалари хорижлик иқтисодчи олимлар Самуэльсон П.Т., Макконнелл К.Р., Брю С.Р., Рикардо Д., Маршалл А., Шумпетер Й. ва бошқалар томонидан тадқиқ этилган [2,3]. Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлар Қ.Х.Абдурахмонов, Б.Б.Беркинов, У.Қ.Ахмедов, А.В.Ваҳобов, Ҳ.П. Абулқосимов, А.Ўлмасов, Р.Р. Хасанов, Ғ. И. Бердиев ва бошқалар аҳоли фаровонлигининг иқтисодий моҳияти, унга таъсир кўрсатувчи омиллар, жумладан, аҳоли фаровонлигини оширишда тадбиркорлик фаолияти имкониятларидан фойдаланишнинг назарий асослари ва амалий жиҳатлари бўйича илмий тадқиқотлар олиб борганлар [4,5].

Бироқ, жадал ижтимоий-иқтисодий ислохотлар шароитида оилавий тадбиркорлик ва унинг инновацион фаолигини янги жиҳатларини очиб бериш, аҳоли турмуш фаровонлик даражасига бевосита таъсир этувчи омилларни, жумладан, тадбиркорлик фаолиятини ривожлантиришнинг аҳоли фаровонлиги ва турмуш тарзига таъсири йўналишларини аниқлаш, бу борада вужудга келадиган ўзгаришларни баҳолаш зарурати мазкур соҳада илмий тадқиқотлар олиб боришни тақозо этмоқда.

Таҳлил ва натижалар

Ўзбекистон Республикасининг “Оилавий тадбиркорлик тўғрисида”ги қонунини 1-моддасига мувофиқ, оилавий тадбиркорлик оила аъзолари томонидан таваккал қилиб ва ўз мулкий жавобгарлиги остида даромад (фойда) олиш мақсадида амалга ошириладиган ташаббускорлик фаолият бўлиб, ўз иштирокчиларининг ихтиёрийлигига асосланади. Оилавий тадбиркорлик юридик шахс ташкил этган ёки ташкил этмаган ҳолда амалга оширилиши мумкин. Юридик шахс ташкил этган ҳолда амалга ошириладиган оилавий тадбиркорликнинг ташкилий-ҳуқуқий шакли оилавий корхонадир. Юридик шахс ташкил этмаган ҳолда оилавий тадбиркорлик қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади [6].

Оилалардаги меҳнат ресурслари, билимга эга мутахассислар, турли соҳаларда вақтинчалик бандлик ва шу каби бошқа оила активлари ҳали яқка тадбиркорлик, уй меҳнати ёки оилавий корхоналар ташкил этишда тўлиқ фойдаланилмапти. Шу нуқтаи назардан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 июнда қабул қилинган «Ҳар бир оила – тадбиркор» дастурини амалга ошириш тўғрисида»ги Қарори муҳим аҳамиятга эга бўлиб, у оилавий тадбиркорлик салоҳиятини иқтисодий ўсиш ва аҳоли бандлигини таъминлашга жалб этишда янги босқични бошлаб берди [7]. Шу билан бир қаторда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 декабрдаги “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналишлари тўғрисида”ги ПФ-29-сон фармони билан аҳолининг тадбиркорлик ташаббусларини амалга оширишга молиявий кўмаклашиш, уларнинг даромадли меҳнат билан бандлигини таъминлаш механизмларини янада такомиллаштириш, маҳаллабай ишлаш тизимини янги босқичга олиб чиқиш орқали камбағалликни қисқартириш, республика, вилоят, туман ва шаҳарларда кўрсатиладиган давлат хизматлари ва манзилли молиявий қўллаб-қувватлаш инструментларини бевосита маҳалла даражасига тушириш каби вазифаларнинг белгилаб берилиши тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш борасида давлат томонидан қанчалик эътибор берилаётганлигидан далолат беради [8].

Шу билан бирга, кичик бизнес, оилавий тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш, хотин-қизлар ва ёш авлод ташаббуслари бўйича дастурларни молиявий қўллаб-қувватлаш тизими самарадорлигини ошириш, шунингдек, давлат иштирокидаги тижорат банкларининг иш услубларини тубдан яхшилаш ва банк хизматларининг оммабоплигини ошириш орқали аҳолининг кенг қатламлари, кичик бизнес ва оилавий тадбиркорлик субъектлари билан тўлақонли шерикчилик муносабатларини ўрнатиш талаб этилади.

“Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 13 августдаги ”Хусусий мулкни ҳимоя қилиш ва мулкдорлар ҳуқуқларининг кафолатларини кучайтириш, тадбиркорлик ташаббусларини қўллаб-қувватлаш борасидаги ишларни ташкил қилиш тизимини тубдан

такомиллаштириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар, шунингдек, тадбиркорлик субъектларининг молиявий ресурслар ва ишлаб чиқариш инфратузилмасидан фойдаланиш имкониятларини кенгайтириш тўғрисида”ги ПФ-5780-сон Фармонида белгиланган вазифаларни изчил амалга ошириш ҳамда кичик бизнес, оилавий тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш, хотин-қизлар ва ёш авлод ташаббусларини қўллаб-қувватлаш борасидаги дастурларда давлат ресурсларидан оқилона фойдаланиш, уларнинг мақсадлилигини таъминлаш ва самарадорлигини ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 17 ноябрдаги «Хунармандчиликни янада ривожлантириш ва хунармандларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5242-сон, 2018 йил 2 февралдаги «Хотин-қизларни қўллаб-қувватлаш ва оила институтини мустаҳкамлаш соҳасидаги фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-5325-сон ва 2018 йил 27 июндаги “Ёшлар – келажагимиз” Давлат дастури тўғрисида”ги ПФ-5466-сон фармонлари, 2018 йил 26 апрелдаги “Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари фаолиятини такомиллаштириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3680-сон, 2018 йил 7 июндаги “Ҳар бир оила — тадбиркор” дастурини амалга ошириш тўғрисида»ги ПҚ-3777-сон, 2018 йил 14 июлдаги “Аҳоли бандлигини таъминлаш борасидаги ишларни такомиллаштириш ва самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3856-сон ва 2019 йил 7 мартдаги “Худудларда аҳолини тадбиркорликка кенг жалб қилиш ва оилавий тадбиркорликни ривожлантиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4231-сон қарорлари билан республикада кичик бизнес, оилавий тадбиркорлик, аҳолининг ўзини ўзи банд қилишни ривожлантириш, аёллар учун имкониятларни ошириш ва ёш авлодни қўллаб-қувватлашга қаратилган” [9].

Сўнгги йилларда мамлакатимизда аҳолини тадбиркорликка кенг жалб қилиш, оилавий тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш, ёшларнинг бизнес ғояларини амалга оширишга ҳар томонлама қўмаклашиш борасида қатор чоралар кўрилмоқда. Худудларда оилаларни тадбиркорлик фаолиятига кенг жалб қилишга, уларнинг барқарор ва кўшимча даромад манбаига эга бўлишига, миллий хунармандчилик янада ривожланишига, хотин-қизларнинг тадбиркорлик ташаббуслари амалга оширилишига, ёш тадбиркорларнинг истиқболли ғоялари ва лойиҳалари рўёбга чиқишига ҳамда шу асосда аҳолининг бандлиги таъминланишига замин яратилмоқда. Шу билан бирга, аҳолининг меҳнат орқали даромад топишга бўлган қизиқишини кескин ошириш, айниқса муҳтож оилаларнинг хунармандчилик, касаначилик ва бошқа тадбиркорлик фаолиятини, шунингдек, худудларда фойдаланилмаётган биноларда ишлаб чиқариш ва хизматлар кўрсатишни, аҳоли томорқалари ва бўш экин майдонларидан унумли фойдаланган ҳолда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришни кенгайтириш билан боғлиқ лойиҳаларни имтиёзли шартларда молиялаштиришни тизимли равишда давом эттиришни тақозо этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 декабрдаги ПФ-29-сонли “Маҳаллаларда тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналишлари тўғрисидаги” Фармонига асосан ҳар бир маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш масалалари бўйича ҳоким ёрдамчиси лавозими ташкил қилинди [10].

Маҳалладаги ҳоким ёрдамчиларининг асоий вазифалари этиб: Маҳалладаги ижтимоий-иқтисодий ҳолатни хонадонбай ўрганиш, жумладан аҳолининг бандлик даражасини, оилаларнинг даромад манбаларини, томорқа ерларидан фойдаланиш ҳолатини ҳамда даромадли меҳнатга бўлган интилиши ва эҳтиёжларини таҳлил қилиш, маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш-нинг ички имкониятлари, тадбиркорлик бўйича ихтисослашув ва меҳнат ресурсларини инобатга олган ҳолда, уни ривожлантиришга туртки берадиган омиллар ва йўналишларни белгилаш, уларни ишга солиш орқали маҳалланинг иқтисодий ривожланишини таъминлаш, доимий даромад манбаига эга бўлмаган ва ишсиз аҳолининг, айниқса, ёшлар ва хотин-қизларнинг қизиқишларини ўрганиш орқали уларни касб-хунар ва тадбиркорликка ўргатувчи ўқув марказларига йўналтириш ҳамда ўқишни тамомлаган

битирувчиларнинг бандлигини таъминлашга ёрдам бериш, маҳалладаги мавжуд бўш иш ўринларини ҳамда хўжалик юритувчи субъектларнинг мавсумий ишчиларга бўлган талабини аниқлаш орқали ишсизларни, биринчи навбатда, “темир дафтар”, “аёллар дафтари” ва “ёшлар дафтари”га киритилган ёшлар ва хотин-қизларни бўш (вакант) иш ўринларига жойлаштириш ҳамда ҳақ тўланадиган жамоат ишларига жалб қилиш, маҳаллада истиқомат қилувчи аҳолининг оилавий тадбиркорлигини ривожлантириш, жумладан уларнинг хунармандчилик, касаначилик, томорқадан самарали фойдаланиш, кичик ишлаб чиқариш, хизмат кўрсатиш ва бошқа турдаги фаолиятни йўлга қўйиши учун оилавий тадбиркорлик дастурлари доирасида кредитлар олишда қўмаклашиш, маҳалланинг ихтисослашувидан келиб чиқиб, кооперация асосида тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйиш истагини билдирган етакчи тадбиркорларга имтиёзли кредитлар ажратишни ташкил этиш, уларга тадбиркорлик билан мустақил шуғулланиш тажрибасига эга бўлмаган фуқароларни ўз фаолиятини йўлга қўйиши учун уларга бириктириш, аҳоли томорқаларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш, уй шароитида деҳқончилик, чорвачилик, паррандачилик, куёнчилик, асаларичилик, уруғчилик, кўчатчилик, гулчилик каби фаолият турларини йўлга қўйишга қўмаклашиш, маҳалладаги иш билан банд бўлмаган аҳолининг тадбиркорлик ва доимий даромад келтирувчи фаолият билан шуғулланишини йўлга қўйиш мақсадида уларга иссиқхона қуриш, томорқасини суғориш учун вертикал суғориш кудуқларини бурғилаш, қишлоқ хўжалиги кооперативига аъзо бўлиш, асбоб-ускуна ва меҳнат қуролларини харид қилиш, бино ва иншоотнинг ижара тўлови ҳамда касб-хунар ва тадбиркорликка ўқиши учун субсидиялар олишда қўмаклашиш, маҳалладаги бўш бино ва ер майдонларини аниқлаб, уларни белгиланган тартибда тадбиркорлик субъектларига ажратиш бўйича тегишли ташкилотларга таклифлар киритиш, тадбиркорлик фаолиятини амалга оширишга тўсиқ бўлаётган муаммоларнинг (муҳандислик-коммуникация тизимларига уланиш ва улардан фойдаланиш, турли хил фаолиятни йўлга қўйиш учун рухсатномалар ва лицензиялар олиш, бўш бино ва ер майдонларини тадбиркорлик билан шуғулланиш учун ажратиш ва бошқалар) тегишли ташкилотлар томонидан ҳал этилишини ташкил этиш этиб белгиланди.

Жорий йилда “оилавий тадбиркорликни ривожлантириш дастурлари доирасида ажратиладиган кредитлар учун 10 трлн сўм, бундан ташқари аҳолининг бандлигини таъминлаш, уларнинг ўзини ўзи банд қилиши, шунингдек, тадбиркорлик фаолиятини йўлга қўйиши учун ажратиладиган маблағлар – 1 млрд 218 млн сўм, Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгаларини қўллаб-қувватлаш жамғармаси ҳисобидан ажратиладиган субсидиялар – 50 млрд сўм, ҳоким ёрдамчилари тавсиялари асосида маҳалла инфратузилмасини яхшилаш учун кўзда тутилган маблағлар – 250 млрд сўм, “Саховат ва қўмак” жамғармаси, “Аёллар дафтари” жамғармаси, “Ёшлар дафтари” жамғармаси – 851 млрд сўм миқдоридан ажратилиши режалаштирилган [11].

Ажратилиши режалаштирилган кредит ва субсидияларнинг 2022 йил 20 май ҳолатига Сирдарё вилоятидаги таҳлилини кўриб чиқамиз. Вилоятда 3933 та лойиҳага 122 млрд 219 млн сўм имтиёзли кредит маблағлари, 85 нафар фуқарога 465,4 млн сўм субсидия ажратилган.

Ажратилган имтиёзли кредит маблағларининг тармоқлар йўналишидаги улуши 78% қишлоқ хўжалиги, 25% хизмат кўрсатиш, 14%и ишлаб чиқариш йўналишига тўғри келади.(1.1-расм)

1-расм. 2022-йилнинг дастлабки 5 ойи давомида оилавий тадбиркорлик дастурлари доирасида ажратилган кредитларнинг тармоқлардаги улуши (%)

Манба: Сирдарё вилоят Марказий банк бош бошқармаси маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тузилган.

Давлат дастури доирасида ажратилган кредитларнинг тахлилини қиладиган бўлсак, вилоятнинг драйвери сифатида қишлоқ хўжалиги йўналишини келтириш мумкин. Қишлоқ хўжалиги йўналишини ўзини олиб қарасак, 1405 та хонадонга 41 млрд 901 млн сўмлик насли қўйлар учун, 424 та хонадонга 11 млрд 627 млн.сўм паррандачилик йўналиши учун, 434 та хонадонга 12 млрд 727 млн.сўм иссиқхона қурилиши учун кредитлар ажратилган. Бундан ташқари ишлаб чиқариш йўналишида энг катта маблағлар 535 та хонадонга 13 млрд 58 млн.сўм тикувчилик йўналишига кредитлар ажратилган. Вилоятда хизмат кўрсатиш йўналишининг драйвери сифатида аҳолига асбоб-ускуна ва бошқа технологиялар учун кредитлар ажратилган.

2-расм. 2022-йилнинг дастлабки 5 ойи давомида оилавий тадбиркорлик дастурлари доирасида ажратилган кредитларнинг туман(шаҳар)ларда сони ва суммаси

Манба: Сирдарё вилоят Марказий банк бош бошқармаси маълумотлари асосида тузилган.

2-расмдан маълумки 2022 йилнинг дастлабки 5 ойи давомида энг кўп Сирдарё тумани 18,877 млрд.сўм, Боёвут тумани 17,488 млрд.сўм кредит маблағлари молиялаштирилган. Вилоятда бу кўрсаткич Ширин шаҳрида 3,325 млрд.сўм, Янгиер шаҳри 7,750 млрд.сўм энг кам маблағ ўзлаштирган.

Хулоса ва таклифлар

Мамлакатимизда оилавий тадбиркорлик фаолиятини янада ривожлантириш ва унинг инновацион фаоллигини ошириш борасида амалга оширилаётган чора-тадбирларни таҳлил қилиш, ислохотлар самарадорлигини ошириш мақсадида қуйидаги таклиф ва тавсияларни илгари сурамиз:

-минтақаларни комплекс ва мутаносиб тарзда ривожлантиришни таъминлаш, хуудларнинг мавжуд табиий-хомашё, ишлаб чиқариш ва меҳнат салоҳиятидан оқилона фойдаланиш, ишлаб чиқариш кучларини оптимал жойлаштириш ҳамда аҳолининг турмуш даражаси ва сифатини изчил ошириб бориш керак. Бундай мақсадларга эришиш учун уларнинг географик жойлашуви, иқлими, тарихи, ер ресурслари каби хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда кичик ва оилавий бизнесни ривожлантиришга эътибор қаратиш лозим. Демакки, ҳоким ёрдамчиларининг энг асосий вазифаларидан бири бу хуудлар (махалла)нинг мавжуд салоҳиятидан келиб чиққан ҳолда, уларнинг драйверларини аниқлаш, аниқланган “ўсиш нукта”ларидан келиб чиққан ҳолда маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли даромадларини ошириш ҳамда камбағалликни қисқартириш ҳисобланади;

- камбағалликни қисқартириш, аҳоли даромадлари базасини кенгайтириш мақсадида йирик тадбиркорларни маҳаллаларга бириктириш амалиётидан кенг фойдаланиш талаб қилинади;
- аҳоли, айниқса ёшлар ва хотин-қизларни касб-хунарга ўқитиш марказлари фаолиятини янада жонлантириш, ҳар битта катта маҳаллада, ёки аҳоли сони нисбатан кам бўлган иккита-учта маҳаллада бундай марказлар фаолиятини йўлга қўйиш;
- жамиятда камбағалликка сабаб бўлувчи коррупция, сифатсиз инфратузилма, кўрсатилаётган турли хил ижтимоий хизматлар сифатининг пастлиги, атроф-муҳит ва ишлаб чиқаришга салбий таъсир кўрсатувчи экологик омиллар ва шу кабиларни чуқур таҳлил қилиш асосида камбағал-ликка қаршииш курашиш борасида илмий асосланган дастур ва режалар ишлаб чиқиш;
- кичик ва ўрта шаҳарларни ривожлантириш ҳисобига қишлоқ ҳудудларини ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан ривожлантириш масалаларини ҳал этиш.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисига Мурожаатномаси. 24.01.2020й.
2. Самуэльсон П.Т. Экономика 1,2. – М.: Алгон, 1992. – 704 с.
3. Макконнелл К.Р., Брю С.Р. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т. – Таллин, 1993.
4. Абдурахмонов Қ.Х. Меҳнат иқтисодиёти. Дарслик. – Т.: МЕННАТ, 2009
5. Бердиев Ғ.И. Миллий иқтисодиётда уй хўжаликлари иқтисодий фаоллигини оширишнинг назарий асосларини такомиллаштириш. Зиё нашриёти, 2021 йил. 184 бет.
6. Ўзбекистон Республикасининг “Оилавий тадбиркорлик тўғрисида”ги Қонуни. 26.04.2012 й. N- ЎРҚ-327.
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 декабрдаги “Маҳаллада тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналиш-лари тўғрисида”ги ПФ-29-сон фармони– www.uza.uz
8. Мирзиёев Ш.Янги Ўзбекистон Стратегияси.-Тошкент:”O‘zbekiston”нашриёти, 2021. 464бет.
9. www.lex.uz – Ўзбекистон Республикаси миллий қонунчилик базаси
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 3 декабрдаги ПФ-29-сонли “Маҳаллаларда тадбиркорликни ривожлантириш, аҳоли бандлигини таъминлаш ва камбағалликни қисқартириш бўйича давлат сиёсатининг устувор йўналишлари тўғрисидаги” Фармони
11. www.lex.uz Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-31-сонли қарори
12. Akmal, Abduvokhidov, et al. "Theoretical aspects of industrial policy implementation." Asian Journal of Research in Banking and Finance 12.4 (2022): 19-23.
13. Akmal, Abduvokhidov, et al. "The impact of financial literacy growth on entrepreneurship activity and income level growth." Asian Journal of Research in Banking and Finance 12.4 (2022): 24-29.
14. Abduvokhidov, Akmal Abdulazizovich, et al. "Mechanisms of import substitution policy in the region." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 11.12 (2021): 45-59.

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

5 ЖИЛД, 5 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 5, НОМЕР 5

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 5, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000